

KOREYA RESPUBLIKASIDA TA'LIM SOHASIDA DAVLAT SIYOSATINING SHAKLLANISHI VA AXBOROT TEXNOLOGIYALARI ASOSIDA TA'LIMNI MODERNIZATSIYALASH

Xaqnazarova Madina Ismatilla qizi
Samarqand davlat Pedagogika instituti

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Koreya Respublikasida ta'lim sohasida davlat siyosatining shakllanishi, ta'lim tizimini modernizatsiyalash jarayonlari hamda axborot texnologiyalarining ta'lim rivojida o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, maqolada savodxonlik ta'limi, kattalar ta'limi, raqamli savodxonlikni rivojlantirish, o'quv dasturlarining yangilanishi va ta'lim tizimida amalga oshirilayotgan islohotlar haqida so'z yuritiladi. Koreya Respublikasining ta'lim sohasidagi tajribasi hamda zamonaviy texnologiyalar asosida olib borilayotgan siyosatning ahamiyati ochib berilgan.*

Kalit so'zlar: *ta'lim siyosati, modernizatsiya, axborot texnologiyalari, raqamli savodxonlik, savodxonlik ta'limi, o'quv dasturi, ta'lim islohotlari, Koreya Respublikasi, innovatsion texnologiyalar, umrbod ta'lim.*

Abstract: *This article analyzes the formation of state policy in the field of education in the Republic of Korea, the processes of modernization of the education system, and the role of information technologies in educational development. The article also discusses literacy education, adult education, the development of digital literacy, the renewal of curricula, and reforms implemented in the education system. The experience of the Republic of Korea in the field of education and the significance of policies based on modern technologies are highlighted.*

Keywords: *educational policy, modernization, information technologies, digital literacy, literacy education, curriculum, educational reforms, Republic of Korea, innovative technologies, lifelong learning.*

Ta'lim tizimini modernizatsiya qilish odatda ko'plab qiyinchiliklar bilan birga keladi. Bularga nafaqat ko'plab ta'lim bilan bog'liq bo'limlar duch keladigan umumiy muammolar emas, balki har bir bo'limning o'ziga xos faoliyatidan kelib chiqadigan o'ziga xos muammolar ham kirdi. Umumiy muammolar asosan jismoniy jihatlar, masalan, darsliklar, o'quv uskunalari va maktab binolarining yetishmasligi va eng muhimi, o'qituvchilarning yetishmasligi bilan bog'liq edi. Boshqa muammolar odatda ta'lim darajasi bilan bevosita bog'liq edi. Mustaqillikning dastlabki yillarida Koreya Respublikasida boshlang'ich yoki o'rta maktablardagi maktablar - ya'ni boshlang'ich maktablar, o'rta maktablar va o'qituvchilar tayyorlash kollejlari - yuqori darajadagi maktablarga qaraganda ancha kam tashkil etilgan edi.

Boshlang'ich maktab barcha ta'lim tizimlari orasida eng oson tashkil etilgan daraja bo'lsa-da, u zamonaviylashtirilgan o'quv dasturini amalga oshirishda qiynalardi. Ko'p

hollarda shahar bolalari to'yib ovqatlanmaslik kabi muammolardan aziyat chekishdi va qishloq joylardagi maktab yoshidagi bolalar uchun qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti sharoitida Koreya jamiyatida ta'lim olishdan ko'ra mehnatga yordam berish ustuvor vazifa edi.

Biroq, koreys ta'limini yo'lga qo'yish uchun haqiqiy kurash o'rta maktab sektorida paydo bo'ldi. ["o'rta maktab" atamasi o'sha paytda Koreyadagi o'rta maktab turlari "o'rta maktablar" va "oliy o'rta maktablar" ni o'z ichiga olgan. Ushbu maqolada ular birgalikda "o'rta maktablar" deb tarjima qilingan.] Boshlang'ich maktab o'quvchilari modernizatsiya qilingan ta'limga osongina moslasha olsalar-da, o'rta maktab o'quvchilari allaqachon imperialistik mafkuraga asoslangan yaponcha ta'lim tizimiga ko'nikib qolgan edilar. Ushbu mustamlakachilik davridagi ta'lim tizimini yengish uchun Koreyaning davlat ta'lim tizimini G'arb standartlariga ko'tarish uchun "6-6" rejasi amalga oshirildi. Ushbu reja o'quv dasturiga o'zgartirishlar kiritdi va bu o'rta maktablarning jiddiy qarshiliklariga olib keldi. Shunga qaramay, yangi tizim 1946 yilda joriy etildi. Taxminan 1947 yilga kelib, ta'lim organlari o'quvchilar faoliyatiga e'tibor berishni boshladilar.

Oddiy maktab tizimida islohotlar ishg'olning dastlabki bosqichlarida amalga oshirildi, bu o'quv dasturini qayta qurish va bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun intensiv treninglarga qaratilgan edi. Oddiy maktablar duch keladigan eng katta muammo o'qituvchilarning past maosh darajasi edi. Bu ko'plab istiqbolli o'quvchilarning o'qituvchilik kasbini tanlashni istamasligining asosiy sababi edi va hatto oddiy ta'lim olgan ko'pchilikning maktablarni tark etishiga sabab bo'ldi. Oddiy ta'lim odatda ta'lim vazirligining o'qituvchilarni tayyorlash departamenti tomonidan boshqarilardi, bu bo'lim ko'plab tegishli materiallarni tayyorlash va ularni maktablarga tarqatish uchun mas'ul edi.

XX asr oxirida Koreyada turli savodxonlik ta'limini olib boruvchi turli xil muassasalar mavjud edi. Bularga savodxonlik ta'limiga intensiv e'tibor qaratadigan ixtisoslashgan agentliklar va savodxonlik ta'limi dasturlarini amalga oshiradigan muassasalar ham kirardi. Ixtisoslashgan agentliklar qatoriga 1980-yillarning oxirlarida hozirgidek o'quvchilariga savodxonlik ta'limini berishni boshlagan va buni davom ettirayotgan professional tashkilotlar, shuningdek, 1970 va 1980-yillarda GEDga tayyorgarlik ko'rishga e'tibor qaratgan holda faoliyat yuritgan. Ixtisoslashgan agentliklarning asosiy xususiyati shundaki, savodxonlik ta'limi ularning ko'pgina maqsadlari va operatsiyalariga kiritilgan va ular butun savodxonlik ta'limi o'quv dasturini boshqargandilar. Bundan tashqari, Koreyada savodxonlik ta'limi boshlanganidan to hozirgi kungacha ular savodxonlik ta'limining o'ziga xosligini o'rnatish, siyosatni shakllantirish, ta'lim yo'nalishlarini belgilash va turli xil ta'lim kontentini ishlab chiqarish va tarqatish orqali yetakchi markaz muassasalari sifatida muhim rol o'ynaydi.

Bugungi kunda turli xil tashkil etish maqsadlariga ega xususiy savodxonlik ta'limi muassasalarini turi, muassasa shakli va tashkil etish maqsadi bo'yicha tasniflashda, savodxonlik ta'limiga bag'ishlangan muassasalar 30,5% ni, savodxonlik ta'limiga ustuvor

ahamiyat beradigan muassasalar 7,6% ni va umrbod ta'lim dasturlarini amalga oshiruvchi muassasalar 61,9% ni tashkil qiladi.

Mamlakat bo' ylab savodxonlik ta'limi muassasalarining holatiga nazar tashlasak, Seul, Gyeonggi va metropoliten shaharlari nisbatan yuqori ulushga ega bo'lib, 58,4% ni tashkil qiladi, metropoliten shaharlardan tashqari metropoliten bo'lmagan hududlarning ulushi esa nisbatan past. Kichik va o'rta shaharlarda savodxonlik ta'limi muassasalari soni ko'proq bo'lsa-da, savodxonlik ta'limi muassasalari soni oz va o'quvchilar uchun qulaylik past, shuning uchun asosan ochiq savodxonlik ta'limi olib boriladi.

2018-yilda qayta ko'rib chiqilgan boshlang'ich savodxonlik ta'limi o'quv dasturi milliy darajadagi o'quv dasturi bo'lib, u umrbod ta'lim to'g'risidagi qonunning 40-moddasi, umrbod ta'lim to'g'risidagi qonunni amalga oshirish to'g'risidagi farmonning 70-moddasi 2-bandi va umrbod ta'lim to'g'risidagi qonunni amalga oshirish qoidasining 22-moddasi 4-bandiga muvofiq Ta'lim vaziri tomonidan belgilangan va e'lon qilingan butun mamlakat bo' ylab umumiy standartlarga tegishli bo'lib, savodxonlik darajasi past bo'lgan kattalar va 18 yosh va undan katta yoshdagi savodsiz odamlar uchun tashkil etilishi va amalga oshirilishi kerak bo'lgan savodxonlik ta'limi dasturlari uchun umumiy va umumiy standartlarni taqdim etadi.

Boshlang'ich ta'lim o'quv dasturi uch bosqichda tashkil etilgan va amalga oshiriladi, ular ta'lim sohasi va ijodiy tajriba faoliyati sohasidan iborat. 1-bosqich o'quv dasturi 1 va 2-sinflar darajasida koreys tili va matematikaga qaratilgan; 2-bosqich 3 va 4-sinflar darajasida koreys tili, matematika, ingliz tili va boshqa fanlarni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan fanlardan iborat; va 3-bosqich 5 va 6-sinflar darajasida koreys tili, ijtimoiy fanlar, matematika, fan, ingliz tili va boshqa fanlarni o'z ichiga olgan integratsiyalashgan fanlardan iborat. Ijodiy tajriba faoliyati kundalik hayot, ijtimoiy hayot, kasbiy hayot va madaniy hayot kabi hayot kechirish uchun zarur bo'lgan hayotiy savodxonlikni oshirish bo'yicha ta'lim faoliyatiga ham qaratilgan.

O'rta maktab savodxonligini oshirish bo'yicha o'quv dasturi - bu umrbod ta'lim to'g'risidagi qonunning 40-moddasi, umrbod ta'lim to'g'risidagi qonunni amalga oshirish to'g'risidagi farmonning 70-moddasi 2-bandi va umrbod ta'lim to'g'risidagi qonunni amalga oshirish qoidasining 22-moddasi 4-bandiga muvofiq chiqarilgan Ta'lim vazirligining 2018-157-sonli bildirishnomasi. Bu savodxonlik ta'limi dasturlari orqali o'rta maktab akademik malakalarini tan olish uchun mo'ljallangan milliy darajadagi o'quv dasturi bo'lib, u boshlang'ich maktab yoki oliy va o'rta maktab yoki undan pastroq ma'lumotga ega bo'lgan 18 yosh va undan katta yoshdagi kattalar savodxonligini oshirish o'quvchilari uchun tashkil etilishi va boshqarilishi kerak bo'lgan savodxonlik ta'limi dasturlari uchun umumiy va umumiy standartlarni taqdim etadi.

Raqamli texnologiyalarning rivojlanishi hayot qulayligini oshiradi va shu bilan birga e'tibordan chetda qoldirib bo'lmaydigan raqamli tafovutni yaratadi. Shunga ko'ra, raqamli savodxonlik ta'limining maqsadi raqamli tafovutni kamaytirishning passiv jihati bilan

cheklanib qolmasdan, barchamizning raqamli savodxonligimizni oshirish orqali hayot qulayligini oshirish uchun faol yondashuvni qo'llashi kerak. Bu, shuningdek, raqamli inklyuzivlikni ta'minlash maqsadi bilan ham bog'liq.

Aqlli axborot jamiyatiga kirish va COVID-19 tajribasi raqamli savodxonlik tushunchasi doirasini kengaytirmoqda. Boshqacha qilib aytganda, raqamli savodxonlik raqamli dunyoda yashash turmush tarziga va shaxs o'zini topadigan vaziyat sharoitida muammolarni hal qilish uchun moslashuvchan javoblarni ta'kidlaydigan qobiliyatga aylanib borayotganini ta'kidlash kerak.

Shu munosabat bilan, kattalar uchun raqamli savodxonlik ta'limi raqamli qurilmalarni boshqarish qobiliyatidan tashqariga chiqadigan ta'lim mazmunini qamrab olishi kerak, bu esa shaxslarga raqamli o'tish davrida duch keladigan kundalik muammolarni proaktiv ravishda hal qilish va raqamli farovonlikka erishish imkonini beradi. Bundan tashqari, muvaffaqiyatli o'rganish uchun kattalar o'quvchilarining xususiyatlarini hisobga olgan holda o'qitish va o'rganish modellarini ishlab chiqish va qo'llash zarurati yuqori. Shu maqsadda, turli manfaatdor tomonlar raqamli savodxonlik bo'yicha konsensusga erishish va raqamli savodxonlik ta'limi tizimini ishlab chiqish uchun birlashishi, sohadagi o'qituvchilar esa ushbu tizimni faol ravishda qayta talqin qilishi va uni ta'lim dasturlariga aylantirishi kerak.

Aynan Koreya Respublikasi individual darajada, o'rganish va o'quvchilarning o'sishini yaxshilash uchun shakllantiruvchi maqsadlarda raqamli savodxonlik bo'yicha baholash va fikr-mulohazalarga ehtiyoj mavjud va milliy darajada raqamli savodxonlik ta'limini siyosat bilan qo'llab-quvvatlash uchun amaldagi tadqiqot vositalaridan foydalangan holda davriy ravishda empirik ma'lumotlarni to'plash yo'lidan bormoqda. Fan va AKT vazirligi 2025-yil 29-kuni ikkinchi muddatli "Milliy strategik texnologiyalar bo'yicha maxsus qo'mita"ning birinchi yig'ilishini o'tkazganini va texnologiya va xavfsizlik muhitidagi o'zgarishlarni aks ettirish uchun milliy strategik texnologiyalar uchun asoslarni takomillashtirayotganini e'lon qildi. Milliy strategik texnologiyalar Milliy strategik texnologiyalarni rivojlantirish to'g'risidagi qonunga muvofiq belgilanadi va hozirda jami 12 ta sohani o'z ichiga oladi: yarimo'tkazgichlar va displeylar, ikkilamchi batareyalar, mobillik, keyingi avlod yadro energiyasi, ilg'or biotexnologiya, aerokosmik va dengiz, vodorod, kiberxavfsizlik, sun'iy intellekt, keyingi avlod kommunikatsiyalari, ilg'or robototexnika va ishlab chiqarish hamda kvant texnologiyalari.

Milliy strategik texnologiyalar Milliy strategik texnologiyalarni rivojlantirish to'g'risidagi qonunga muvofiq belgilangan 12 ta soha

Xulosa qilib aytganda, Koreya Respublikasida ta'lim sohasida olib borilgan davlat siyosati ta'lim tizimini modernizatsiyalash va zamonaviy axborot texnologiyalarini joriy etishda muhim ahamiyat kasb etdi. Ta'lim tizimidagi islohotlar orqali savodxonlik darajasi oshirildi, o'quv dasturlari takomillashtirildi hamda raqamli savodxonlikni rivojlantirishga alohida e'tibor qaratildi. Ayniqsa, kattalar ta'limi va umrbod ta'lim tizimining rivojlanishi jamiyatning barcha qatlamlari uchun ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirdi. Raqamli texnologiyalar asosida ta'limni rivojlantirish esa nafaqat ta'lim sifati va samaradorligini oshirdi, balki zamonaviy global jamiyat talablariga mos raqobatbardosh kadrlarni tayyorlashga xizmat qildi. Koreya Respublikasining bu boradagi tajribasi boshqa davlatlar uchun ham muhim amaliy ahamiyatga ega hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1.Kim, H. Education Development in South Korea. Seoul: Korean Educational Development Institute, 2018.

2.Lee, J. Modernization of the Korean Education System. Seoul National University Press, 2020.

3.Korea Ministry of Education. Lifelong Education Act and Educational Reforms. Seoul, 2019.

4.Park, S. Information Technologies in Korean Education. Journal of Asian Education Studies, 2022.

5.Umrbod ta'lim to'g'risidagi qonun va unga oid me'yoriy hujjatlar

Internet manbalari:

<https://www.moe.go.kr>

